

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041252>

УДК 339.138

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

А.А. Кабанова, А.О. Попова,
студенты 1 курса, напр. «Реклама и связи с общественностью»

Е.Ф. Тимофеева,
научный руководитель,
к.ф.-м.н., доц.,
СКФУ,
г. Ставрополь

Аннотация: В статье рассматривается явление цифрового маркетинга в условиях современных реалий, а также основные особенности инновационного маркетинга. Исследуется комплекс инструментов цифрового маркетинга, включающий e-mail-маркетинг, контекстную рекламу, таргетированную рекламу, SMM, SEO-оптимизацию, видеохостинги, СМС-рассылку и прочее. Анализируются основные направляющие тенденции развития цифрового маркетинга, а также характерные отличия традиционных каналов коммуникации от маркетинговых коммуникаций в digital-среде.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, маркетинговые коммуникации, digital-коммуникации, интернет-маркетинг, контент маркетинг, e-mail маркетинг, инновационные технологии, SMM, таргетированная реклама, SEO-оптимизация

DIGITAL MARKETING: KEY TOOLS, FEATURES AND TRENDS OF DEVELOPMENT

A.A. Kabanova, A.O. Popova,

1st year Students, ex. “Advertising and PR”

E.F. Timofeeva,

Scientific Director,

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,

NCFU,

Stavropol

Annotation: This article examines the issue of digital marketing at modern realities and main features of innovative marketing. The article also discovers digital marketing tools, which include e-mail marketing, contextual advertising, targeted advertising, SMM, SEO-optimization, video hosting, SMS-mailing etc. This article also analyses main trends of digital marketing development and specific distinctions between traditional communications and digital marketing communications.

Keywords: digital marketing, marketing communications, digital communications, Internet marketing, content marketing, e-mail marketing, innovative technologies, SMM, targeted advertising, SEO-optimization

Современное общество уже вступило в стадию постиндустриального развития. Цифровые технологии охватывают различные сферы жизнедеятельности человека, повышается социальная мобильность, в экономике ключевую роль начинает играть сфера услуг, а информация становится основным фактором производства. Повсеместная цифровая революция обуславливает необходимость адаптировать различные виды деятельности под современные условия и приспособить их к динамичной окружающей действительности.

Цифровая революция – это процесс проникновения информационно-коммуникационных технологий в различные сферы и области человеческой деятельности, начало информатизации второго поколения. Данный процесс повлиял на различные сферы профессиональной деятельности, в том числе, и на сферу маркетинга. В рамках информационного общества маркетинг уже не может оперировать традиционными инструментами взаимодействия с целевой аудиторией. Он вынужден адаптироваться под новые модели поведения потребителей, которые актуализировались вследствие цифровой революции.

С развитием Интернета в сфере маркетинговой деятельности появилось такое понятие, как киберпотребитель – потребитель, использующий информационные технологии для поиска информации об интересующих товарах и услугах, совершения покупок и коммуникации с другими потребителями. Киберпотребители более сознательны, их модели поведения отличаются от «традиционных». В связи с этим меняются и механизмы взаимодействия с такими потребителями, в маркетинге увеличивается использование цифровых маркетинговых каналов связи. Так возникает цифровой маркетинг.

В наиболее общем смысле цифровой маркетинг – маркетинговая стратегия, использующая цифровые технологии и электронные средства массовой информации для продвижения торговых брендов или продуктов и привлечения потребителей. Для него характерны специфические каналы взаимодействия и сбыта, методы исследования, механизмы и инструменты, однако общие принципы маркетинговой деятельности по-прежнему остаются неизменными.

В современных реалиях, в условиях острой борьбы за потребителя и перенасыщения рынка товарами и услугами, цифровой маркетинг становится неотъемлемым условием поддержания конкурентоспособности бренда. Фирмы, не освоившие digital-пространство, рискуют оказаться за пределами интереса и внимания потребителей [1].

Цифровой маркетинг обеспечивает более тесное взаимодействие с потребителем, для него характерен больший, по сравнению с традиционным маркетингом, охват аудитории и большее количество инструментов взаимодействия с ней. Механизмы сети Интернет также позволяют составить более точный поведенческий и психологический портрет аудитории, что повышает эффективности маркетинговой деятельности. Помимо этого, цифровое пространство позволяет моментально получать обратную связь от аудитории и своевременно корректировать внедряемую маркетинговую стратегию [2].

В качестве отличительных особенностей цифрового маркетинга можно выделить следующие:

1. В силу перехода от традиционных к цифровым медиа механизм передачи информации становится не вертикальным, а горизонтальным.

2. Увеличиваются способы воздействия на аудиторию: мультимедийные медиа позволяют комбинировать различные элементы – текст, графику, видео, фото и др. – для усиления суггестивного воздействия рекламного сообщения.

3. Цифровой маркетинг основан на использовании различных технических информационных средств, что актуализирует компетенции, связанные с цифровой грамотностью.

4. Цифровые медиа обновляют контент гораздо чаще традиционных медиа, что предоставляет потребителю моментальный доступ к актуальной информации.

5. Современные интернет-медиа имеют интерактивную и таргетированную природу, что воздействует на целевые группы потребителей. Это снижает издержки рекламной коммуникации.

Для передачи информации и, следовательно, взаимодействия с аудиторией в цифровом маркетинге, как уже было отмечено выше, используются цифровые медиа. Это комплекс цифровых носителей рекламных сообщений, включающих программное обеспечение, цифровые изображения, видео, видеоролики, социальные сети, веб-сайты, электронные книги, базы данных и т.д.

Комплекс инструментов цифрового маркетинга формируется такими элементами, как E-mail-маркетинг, контекстная реклама, таргетированная реклама, баннерная реклама, SMM (social media marketing), SEO-оптимизация, видеохостинги, СМС-рассылка и др. Каждый инструмент имеет свои преимущества и специфику использования. Для эффективного проведения маркетинговой стратегии необходимо использование нескольких инструментов одновременно [3].

1. Email-маркетинг. Данный инструмент включает в себя два компонента: электронную рассылку (e-mail-рассылку) и e-mail-рекламу. Главная цель электронной рассылки – поддержание контактов. Она ориентирована на потребителей, которые уже оставляли свои контакты и взаимодействовали с компанией. E-mail-реклама предполагает коммуникацию с незнакомой аудиторией. Её основная задача – не поддержание контактов, а привлечение новых клиентов посредством рассылки рекламных сообщений.

Использование Email-маркетинга предполагает наличие базы адресов электронной почты, на которые будет осуществляться электронная рассылка.

2. Контекстная реклама. Данный инструмент цифрового маркетинга включает в себя комплекс рекламных сообщений, которые показываются пользователям на основе их поисковых запросов в сети Интернет, интересов, а также поведенческих и психологических характеристик.

В качестве видов контекстной рекламы можно выделить поисковую и тематическую рекламу. Поисковая реклама предполагает показ рекламных объявлений в результатах поиска по конкретному запросу пользователя. Тематическая реклама, в свою очередь, основывается на данных о поведении пользователя в сети интернет [4].

3. Таргетированная реклама. Данный инструмент позволяет осуществлять воздействие на конкретную целевую аудиторию, которая с большей вероятностью заинтересована в приобретении рекламируемого

товара или услуги. Грамотное использование данного инструмента цифрового маркетинга позволяет не только привлечь новых клиентов, но и сократить рекламные расходы.

Выделяют два вида таргетированной рекламы: таргетированная реклама в социальных и поисковых сетях. В рамках первого вида необходимо выделить не только социально-демографические и географические характеристики целевой аудитории, но и определить ее ключевые интересы, которые будут учитываться при продвижении. В случае таргетированной рекламы в поисковых сетях помимо характеристик аудитории необходимо подобрать более результативные ключевые слова, используемые пользователями при поиске товаров и услуг [5].

4. SMM (social media marketing). Один из наиболее распространенных и перспективных инструментов в настоящее время. SMM – процесс привлечения трафика пользователей или их внимания к продукту или бренду через платформы в социальных сетях, которые являются медиаканалами.

SMM включает в себя различные механизмы, среди которых можно выделить: создание сообщества в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и др.), создание ветки на форуме, ведение блога (в настоящее время этот механизм активно реализуется на площадке Instagram). SMM можно также совмещать с SMO (social media optimization), где предполагается оптимизация сайта под социальные сети посредством внедрения форм подписки, виджетов групп и т. д. [6].

5. SEO-оптимизация. Представляет собой комплекс мер внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей. Данный инструмент применяется для увеличения сетевого трафика, то есть потенциальных пользователей ресурса, для дальнейшей монетизации этого трафика.

SEO-оптимизация может осуществляться различными методами, как правило, ориентированными на внутреннюю и внешнюю оптимизацию. Внутренняя оптимизация предполагает работу над содержимым сайта, его структурой и навигацией. Внешняя оптимизация включает продвижение оптимизируемого сайта различными способами, среди которых может быть и контекстная реклама [7].

6. Использование видеохостингов. Видеохостинг – веб-сервис, выполняющий функцию загрузки, просмотра видеоконтента в браузере через специальный проигрыватель. Среди видеохостингов, популярных в России, можно выделить YouTube, RuTube, Ivi.ru, Яндекс.Видео и др.

Видеохостинг позволяет не только размещать видео, но и получать прибыль за рекламные кампании и привлекать дополнительных потребителей [8].

Существуют основные тенденции, определяющие ключевые механизмы цифрового маркетинга: компании могут применять их для стимулирования роста и расширения за счет:

- увеличение вовлечения аудитории компании;
- расширение показателей охватов через цифровые каналы;
- эффективное и улучшенное управление цифровым маркетингом для интегрирования в маркетинговую деятельность [9].

Несколько основных направляющих тенденций в развитии цифрового маркетинга:

1. «Разговорный» маркетинг.

Так можно назвать индивидуальный подход к коммуникации с посетителями сайта в режиме «онлайн». Готовность к диалогу с потенциальным клиентом располагает, выстраивается, своего рода, соответствие ожиданиям аудитории компании, благодаря чему становится проще отвечать запросам и индивидуальным потребностям. Данный тезис опирается на исследование TalkWalker и Hubspot, от 10 ноября 2020. Оно отразило поведенческую реакцию: 77 % клиентов советовали бы компанию лишь после того, сами как хоть раз воспользовались ее услугами. Также, исследование выявило связь между использованием сотрудниками персонализированного потребительского опыта в продвижении товаров и услуг в сети Интернет и коэффициентом конверсии компании, который в результате, увеличивается.

Известно маркетинговое убеждение, что если потребитель имел позитивный опыт взаимодействия с брендом или компанией, то он поделится им с одним человеком, а если отрицательный – с десятью. По данным Smart Insights, около 44 % потребителей пользуются сетью Интернет, чтобы выразить свое недовольство продуктами или услугами, тем самым отпугивая новых потенциальных потребителей: тут мы снова вспоминаем о разговорном маркетинге и важности быстрого реагирования на потребительские отзывы в сети. Возможность грамотного ответа на недовольство клиента и «подстройка» под его нужды – важнейшая составляющая современного цифрового маркетинга компаний.

2. «Иной взгляд» использования диалоговых стилей цифрового маркетинга.

Упомянув «разговорный маркетинг», стоит отметить, что зачастую это понятие воспринимается слишком узко. Например, чаще всего акцентируют внимание на чат-ботах, которые, надо отметить, не оказались популярны у пользователей, поскольку, искусственный интеллект, хоть и

выполняет свою роль «на местах», в целом оказывается недостаточно умён для того, чтобы выполнить многочисленные пользовательские запросы. В таком случае «живой чат», где «по ту сторону» экрана оказывается человек, осуществляющий поддержку пользователей, оказывается более практичным. При этом, для создания необходимых микровзаимодействий нужен лишь простой формальный диалог, который может быть основан на интерактивном взаимодействии с клиентом. Таким образом, продолжается тенденция роста платформ увеличения доходов и разговорного маркетинга в категориях B2B (таких как Drift, Intercom, Lyft) [10].

3. Расширенное влияние контент-маркетинга в рамках цифрового маркетинга, развитый подход к его управлению.

Контент маркетинг – это постоянное создание привлекательного и актуального для конкретного потребителя, который привлекает новых и сохраняет имеющихся клиентов компании, создает у благоприятного впечатления о бренде и компании в целом. Контент-маркетинг «ведёт» покупателя от одной стадии процесса покупки к другой, акцентируя внимание клиента на нужных для компании аспектах, не давая отвлечься и ослабить внимание. Особое внимание сейчас получает, так называемый, образовательный (обучающий) контент (вебинары, практические кейсы, чек-листы и т.д.), который отражает экспертность и значимость компании в насущных для клиента вопросах, а также является элементом, вовлекающим потребителя. В процессе задействуются различные инструменты цифрового маркетинга (маркетинг в социальных сетях, создание высоко конверсионных сайтов, а также e-mail маркетинг). В последнее время, наблюдается тенденция к еще большему увеличению контента, который необходимо согласовывать с потребностями клиентов компании [11].

4. Усложнение тестирования оптимизации рекламы в результате развития рекламных платформ.

С каждым годом все больше актуализируется важность тестирования оптимизации рекламы для понимания путей взаимодействия с клиентами на устройствах различного типа и в разнообразных местах размещения рекламы. Благодаря тематическим исследованиям по тестированию новой настройки рекламы, которые проводились компанией Facebook IQ, можно выявить, как реклама, появляющаяся в различных местах (в ленте новостей Instagram и Facebook, во время Instagram Stories, в Instant Articles и т.д.) помогает компании в достижении и реализации собственных целей.

5. Новые социальные сети, и их восприятие потенциальными клиентами и компаниями.

Маркетинг социальных сетей – новое, развивающееся направление, которое особенно сильно актуализировалось в период пандемии COVID-19. Социальные сети у компаний самого разного профиля становятся новыми

каналами работы с покупателями, в частности, можно выделить особенно популярные сейчас социальные видео платформы, такие как TikTok и Instagram TV. В связи с высокой динамичностью и непостоянством, освоение компаниями социальных сетей может вызвать некоторые трудности (необходимость частой смены маркетинговой стратегии и приспособления к меняющимся трендам). Внедрение нового типа рекламных объявлений, освоение новых техник вовлечения пользователей в свою компанию, улучшение взаимодействия с клиентами, для повышения поддержки и лояльности – это одни из немногих плюсов, которые может принести грамотное освоение этой ниши.

6. Целенаправленный рост цифрового маркетинга лидеров мнений.

Тенденция усиления маркетинга влияния наблюдается из года в год, в результате увеличения вовлеченности, доверия аудитории, а также благодаря личным рекомендациям, о которых упоминалось ранее. Становится ясно, что брендам необходимо уделить внимание и тратить часть бюджета цифрового маркетинга на маркетинг влияния. Компаниям необходимо проводить определённую сегментацию, что поможет вызвать доверие клиентов и установить долгосрочный тип сотрудничества не только с крупными инфлюенсерами, но и с другими типами влиятельных лиц.

Таким образом, на современном этапе основной особенностью и главной тенденцией развития цифрового маркетинга можно считать повсеместное внедрение различных инновационных механизмов сети Интернет, позволяя компаниям и брендам более эффективно интегрировать традиционные и новые виды маркетинговых коммуникаций, а руководителям предприятий переосмысливать используемые методы построения и ведения бизнеса. Также, возможно еще большее увеличение влияние цифрового маркетинга, расширение его методов и механизмов, а также увеличение объема затрат на его развитие и применение.

Список литературы

- [1] Брутян М.М. Цифровая революция в маркетинге [Текст]. / М.М. Брутян // Практический маркетинг. – 2019. №2. 3-15 с.
- [2] Ометова Д.А. Реклама в реалиях цифровой экономики: цифровой маркетинг [Текст]. / Д.А. Ометова. // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. № 11. 473-477 с.
- [3] Шевченко Д.А. Цифровой маркетинг: обзор каналов и инструментов [Текст]. / Д.А. Шевченко. // Практический маркетинг. – 2019. № 10. 29-37 с.
- [4] Орехова К.А. Особенности контекстной рекламы [Текст]. / К.А. Орехова. // Научный журнал. – 2020. № 3. 34-47 с.

- [5] Назаров А.Д. Таргетированная реклама как ключевой инструмент маркетолога [Текст]. / А.Д. Назаров. // Международный журнал прикладных наук и технологий “Integral”. – 2020. № 5. 144-146 с.
- [6] Дементьева А.О. SMM в маркетинге [Текст]. / А.О. Дементьева. // StudNet. – 2019. Т. 2. № 4. 45-47 с.
- [7] Прохорова А.М. SEO-оптимизация [Текст]. / А.М. Прохорова. // Евразийский Союз Ученых. – 2016. № 30-4. 79-82 с.
- [8] Таппасханова Е.О. Использование цифровых технологий в маркетинге [Текст]. / Е.О. Таппасханова, Р.А. Токмакова, А.Х. Атабиева, Ф.Р. Бисчекова. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. № 10-1. 164-168 с.
- [9] Акулич М.В. Диджитал-маркетинг [Текст]. / М.В. Акулич. – Екатеринбург: Издательские решения, 2017. 200 с.
- [10] Интернет-издание Vc.ru: Тенденции цифрового маркетинга 2021 года: 20 практических рекомендаций для реализации. Что нас ждёт? [Электронный ресурс]. – URL: <https://vc.ru/u/716496-glavbiz/205094-tendencii-cifrovogo-marketinga-2021-goda-20-prakticheskikh-rekomendaciy-dlya-realizacii-chto-nas-zhdet>. (дата обращения: 07.05.2021).
- [11] Полусмакова Н.С. Тенденции и перспективы развития инновационного маркетинга [Текст]. / Н.С. Полусмакова, Н.А. Вихлянцева. // Инновации. – 2019. № 6. 47-53 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Brutyan M.M. The digital revolution in marketing [Text]. / M.M. Brutyan // Practical Marketing. – 2019. No. 2. 3-15 p.
- [2] Ometova D.A. Advertising in the realities of the digital economy: digital marketing [Text]. / YES. Ometova. // Skiff. Student science questions. – 2019. No. 11. 473-477 p.
- [3] Shevchenko D.A. Digital Marketing: An Overview of Channels and Tools [Text]. / YES. Shevchenko. // Practical marketing. – 2019. No. 10. 29-37 p.
- [4] Orekhova K.A. Features of contextual advertising [Text]. / K.A. Orekhova. // Science Magazine. – 2020. No. 3. 34-47 p.
- [5] Nazarov A.D. Targeted advertising as a key marketing tool [Text]. / A.D. Nazarov. // International Journal of Applied Sciences and Technologies “Integral”. – 2020. No. 5. 144-146 p.
- [6] Dementyeva A.O. SMM in Marketing [Text]. / A.O. Dementieva. // StudNet. – 2019. Т. 2. No. 4. 45-47 p.
- [7] Prokhorova A.M. SEO optimization [Text]. / A.M. Prokhorov. // Eurasian Union of Scientists. – 2016. No. 30-4. 79-82 p.

[8] Tappaskhanova E.O. The use of digital technologies in marketing [Text]. / E.O. Tappaskhanova, R.A. Tokmakova, A.Kh. Atabieva, F.R. Bischekova. // International research journal. – 2020. No. 10-1. 164-168 p.

[9] Akulich M.V. Digital Marketing [Text]. / M.V. Akulich. – Yekaterinburg: Publishing solutions, 2017. 200 p.

[10] Online edition Vc.ru: Digital Marketing Trends 2021: 20 Practical Recommendations for Implementation. What's in store for us? [Electronic resource]. – URL: <https://vc.ru/u/716496-glavbiz/205094-tendencii-cifrovogo-marketinga-2021-goda-20-prakticheskikh-rekomendaciy-dlya-realizacii-cto-nas-zhdet>. (date of access: 07.05. 2021).

[11] Polusmakova N.S. Trends and prospects for the development of innovative marketing [Text]. / N.S. Polusmakova, N.A. Vikhlyantseva. // Innovation. – 2019. No. 6. 47-53 p.

© А.А. Кабанова, А.О. Попова, 2021

Поступила в редакцию 14.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Кабанова А.А., Попова А.О. Цифровой маркетинг: основные инструменты, особенности и тенденции развития // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 30-39. URL: <https://ip-journal.ru/>